

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINING TURLI EKONOMETRIK MODELLAR TAHLILI

Muminova Parvina Ilhom qizi

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti “Bank hisobi va auditi” kafedrası
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasidagi barcha tijorat banklarida aholiga taklif qilinayotgan depozit operatsiyalarining bank moliyaviy holatiga o`zaro ta`siri ekonometrik modellarda tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: tijorat banklari, depozit operatsiyalari, jamg`arma depozit, talab qilinguncha omonatlar, muddatli omonatlar, sof foyda, foizli xarajat, SEM model, logarifmik model, ekonometrik modellashtirish.

Ma’lumki, O`zbekiston Respublikasi bank tizimi, mamlakatdagi pul aylanmasining va iqtisodiy o`shishning o`zgarishi bevosita ushbu hududdagi tijorat banklari faoliyatiga bog`liq. Ya’ni tijorat banklari faoliyati kengayib samaradorlik ko`rsatkichlari ortib borgani sari mamlakat bank tizimi, pul agregatlarining to`g`ri taqsimlanishi, pul massasining nazorati, shu bilan birga iqtisodiy o`shish ham ortib boradi. Xususan davlatimizda faoliyat olib borayotgan bank tizimining tijorat banklari kesimida rivojlanganligini ko`radigan bo`lsak banklarning iqtisodiy ko`rsatkichlari qay darajada yo`lga qo`yilganligiga baho berishimiz mumkin.[2]

Soffoyda	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
jamgarma	-.8726428	.6534433	-1.34	0.189	-2.189571	.4442856
talabqo	-.0875734	.2802514	-0.31	0.756	-.652383	.4772361
muddatli	.5341338	.2263257	2.36	0.023	.0780043	.9902632
_cons	4561.951	3066.379	1.49	0.144	-1617.929	10741.83

1-rasm. Tijorat banklari depozitlari va sof foydasining o`zaro aloqadorligi tahlili

$$Y = -0.87x_1 - 0.08x_2 + 0.53x_3 + 4561.95$$

Bunda

$Y = \text{sof foyda}$

$x_1 = \text{jamg`arma depozit}$

$x_2 = \text{talab qilib olinguncha depozit mablag`lari}$

$x_3 = \text{muddatli omonatlar}$

Regression tahlilimiz shuni ko`rsatadiki, tijorat banklari jami depozit operatsiyalari Bank tizimining passiv operatsiyasi, ya`ni bank majburiyatlari bo`lib, bank foydasiga bilvosita ta`sir qiladi. Bundan ko`rinib turibdiki, tahlil natijalari asosida biz tijorat banklarining jami muddatli omonatlari bank foydasining oshishiga bilvosita ta`sir qilayotganini aniqladik.

2-jadval

Tijorat banklari sof foydasi va jami depozit turlari o`rtasidagi aloqadorlikni modellashtirish

	1-model	2-model	3-model	4-model
Sof foyda	*			*
Muddatli omonatlar	0.24		0.00005	
Insoffoyda		*	*	
Inmuddatli		0.88		3725.27
F-test	41.16	24.46	24.58	35.12
R^2	0.47	0.35	0.35	0.43
Adj R^2	0.46	0.33	0.33	0.42
Root MSE	2104.2	0.62	0.62	2181.1
Brosch Pogan test	5.0 Prob>chi2_ 0.02	0.41 Prob>chi2_ 0.52	1.01 Prob>chi2_ 0.31	7.22 Prob>chi2_ 0.0072
Durbin Watson test	0.69	0.80	0.81	0.64

Yuqoridagi jadvalimizda keltirilgan 4 xil usuldagi modellarimizni tahlil qiladigan bo`lsak, eng ishonchlisi 2-model, ya`ni logarifmik model bo`lib, unga ko`ra

tijorat banklarining muddatli omonatlari qoldig`i 1% ga ortsa, tijorat banklari sof foydasining 0.88% bilvosita oshishiga olib keladi.

Ushbu tadqiqot ishini davom ettirib biz jami tijorat banklari foizli xarajatlariga tijorat banklarida aholiga taklif qilinayotgan depozit operatsiyalari o`rtasidagi o`zaro aloqadorligi ekonometrik modellardan birida ko`rib chiqamiz. Quyida o`zgarmas omil belgi foizli xarajat hamda depozitning 3 xil turi o`rtasidagi uzviy bog`liqlikni ko`rsatish maqsadida SEM modeli ko`rsatilgan.

2-rasm. Respublikadagi jami tijorat banklari foizli xarajatlariga jami deposit operatsiyalarining o`zaro bog`liqligi SEM ekonometrik modeli tahlili

Yuqoridagi SEM modeli natijalari to`liqroq quyidagi model jadvalida ko`rishimiz mumkin.

	Coef.	OIM Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Structural						
lnFoizlixarajat <-						
lnjamgarma	.8100291	1.456058	0.56	0.578	-2.043792	3.66385
lntalabqo	.4502615	.7975199	0.56	0.572	-1.112849	2.013372
lnmuddatli	.2681894	.9262863	0.29	0.772	-1.547298	2.083677
_cons	-4.334316	6.859558	-0.63	0.527	-17.7788	9.110171
var(e.lnFoizlixarajat)	.4595653	.0938084			.3080324	.685643
LR test of model vs. saturated: chi2(0) = 0.00, Prob > chi2 = .						

3-rasm. SEM modelining tahliliy test chizmasi

Chizma ma`lumotlaridan quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$\ln\text{Foizlixarajat} = 0.81\ln\text{jamg`arma} + 0.45\ln\text{talabqo} + 0.27\ln\text{muddatli} - 4.33$$

Bunda:

$\ln\text{Foizlixarajat}$ = Davlatimizdagi jami tijorat banklarining foizli xarajati

$\ln\text{jamg`arma}$ = jami jamg`arma depoziti

$\ln\text{talabqo}$ = jami talab qilib olinguncha depozit operatsiyalari

$\ln\text{muddatli}$ = jami muddatli deposit operatsiyalari

Tahliliy natijamiz asosida shuni aniqladikki, jami tijorat banklari foizli xarajatining ko`payishiga asosiy ko`rsatkich bo`lib jamg`arma depozitlari ta`sir ko`rsatib, bunda eng quyi ko`rsatkichni muddatli depozit operatsiyalari, ya`ni 26% ko`rsatkich bilan xarajatlar oshishiga ta`sir qilishini ko`rishimiz mumkin.

Umumiy tahlillarimiz natijasi orqali shuni xulosa qilishimiz mumkinki, tijorat banklarida muddatli deposit operatsiyalaring salmog`ini oshishi bank foydasiga bilvosita ijobiy ta`sir ko`rsatib foizli xarajatlarning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasining “Markaziy bank to`g`risida”gi Qonun 2019-yil 11 noyabr
2. O`zbekiston Respublikasining “Tijorat banklari va bank faoliyati to`grisida”gi Qonun 2019-yil 5-noyabr O`RQ-580-son
3. Umarov Z.A., Muminova P.I. TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARI AUDITINING NAZARIY ASOSLARI HAMDA YURITILISH TARTIBI // INTERNATIONAL CONFERENCES.-2022.-T. 1. -№.1.- C. 50-54
4. www.cbi.uz